

позволяют засвидетельствовать, что структура регионального рынка труда отмечается гибкостью и изменчивостью под влиянием внутренних и внешних факторов. Обобщение полученных результатов анализа структурно-динамических процессов с выбранными базовыми параметрами, отражающие формирование спроса и предложения как совокупного, так и текущего регионального рынка труда (по половозрастным признакам, по профессиональному составу и по видам экономической деятельности), позволили удостовериться наличие дисбаланса между спросом и предложением, что не позволяет каждому желающему работать получить соответствующее рабочее место. Полученные результаты анализа эмпирических данных возможны благодаря статистическим методам анализа и оценки структурно-динамических изменений регионального рынка труда в пространственном аспекте.

Список использованных источников

1. Кобзистый, Н. А. Институциональные условия реализации структурных сдвигов в трансформационной экономике / Н. А. Кобзистый // Научно-техническая информация. – 2005. – № 2. – С. 34-38.
2. Сивелькин, В. А. Статистический анализ структуры социально-экономических процессов и явлений : учебное пособие / В. А. Сивелькин, В. Е. Кузнецова. – Оренбург : ГОУ ВПО ОГУ, 2002. – 99 с.
3. Самарский статистический ежегодник. 2019: Стат. сб. / Самарстат. – 2019. – 355 с.
4. Самарский статистический ежегодник. 2019: Стат. сб. / Самарстат. – 2019. – 355 с.
5. Демографический ежегодник Самарской области: Стат. сб. / Самарстат. – 2018. – 124 с.
6. Численность населения муниципальных образований Самарской области: Статистический бюллетень / Самарстат. – 2017. – 132 с.
7. Колот, А. М. Экономика труда и социально-трудовые отношения : учебник / А. М. Колот, О. А. Гришнова, О. О. Герасименко. – К. : КНЭУ, 2009. – 711 с.

УДК 364.01
DOI

**СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ**

ГОРЯЧЕВА Е.А.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье рассмотрены основные особенности социальной защиты населения в разных странах мира. Выявлены общие и отличительные черты в каждой стране. Проведен анализ существующих систем социальной защиты с выделением их положительных моментов и возможностей применения в Донецкой Народной Республике.

Ключевые слова: социальная защита населения, система социальной защиты, Донецкая Народная Республика, социальное страхование, социальная сфера

THE SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION IN FOREIGN COUNTRIES

GORYACHEVA E.A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of
Management Theory and Public Administration,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article discusses the main features of social protection of the population in different countries of the world. Common and distinctive features in each country are identified. The analysis of the existing social protection systems with the allocation of their positive aspects and possibilities of application in the Donetsk People's Republic is carried out.

Keywords: social protection of the population, social protection system, Donetsk People's Republic, social insurance, social sphere

Актуальность и постановка задачи. На сегодняшний день очень остро стоит вопрос о системе социальной защиты населения в условиях становления Донецкой Народной Республики. Несмотря на то, что основные шаги уже сделаны, остается много нерешенных вопросов, связанных с разработкой действенных методов социальной защиты и вопросами финансирования социальной сферы. Решение данных проблем должно стоять на первом месте по значению для развития нашего государства.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические аспекты организации системы социальной защиты населения изучали такие ученые, как А. Савинов, П. Романов, П. Павленок. Кроме того, проблемы социальной сферы освещены в работах В.Э. Гордина, раскрывающих структуру социальной сферы и вопросы управления ею; социальную сферу в условиях кризиса исследовал М. Дмитриев; ее развитие отражено в труде А. Костина. А. Кошанов анализировал социальную сферу под углом устойчивости национальной безопасности.

Интересны работы Е.Ш. Гонтмахера, С. Смирнова, Н. Исаева, С. Пронина, В. Люблинского, Р. Цвылева, К. Лайкама о социальной политике, ее приоритетах и моделях. Н. Кириллова анализировала территориальные аспекты социальной политики, С. Мисхина произвела распределение по группам с различным уровнем дохода социальных выплат и льгот в Российской Федерации. А. Виленский и И. Домнина также посвятили свои исследования социальной поддержке населения.

Таким образом, в научной литературе достаточно много работ, посвященных социальной защите, тем не менее вопросы, раскрывающие анализ особенностей социальной защиты в разных странах мира и выявление возможных положительных практик для Донецкой Народной Республики, не нашли должного научного обоснования.

Целью статьи является анализ основных особенностей социальной защиты населения в разных странах мира и выявление общих и отличительных черт для каждой конкретной страны.

Изложение основного материала исследования. В настоящее время в Донецкой Народной Республике происходит значительное развитие во всех сферах социального обеспечения и охраны труда. На современном этапе органы государственного управления формируют наиболее рациональную и эффективную систему социальной защиты всех категорий населения: инвалидов, пенсионеров, безработных, детей-сирот, многодетных семей в том числе. Механизм ее разработки должен учитывать опыт зарубежных стран, где такая система существует достаточно эффективно уже продолжительное время. С этой позиции интерес может представлять структура общественной поддержки, которая сформирована в странах Европейского Союза, где было начато движение за права социально незащищённых слоёв общества.

Социальная политика и содействие социальных контрагентов в ее выстраивании в странах Европейского Союза перенесли не только колоссальную переориентацию, но и зародился совершенно новейший общенациональный и общегосударственный курс общественной поддержки и благополучия жителей. На рубеже XX-XXI веков осознание сущности механизма социального поддержания всегда базируется на нормах международного права, одним из идентифицирующих источников которого считается Европейская хартия об основополагающих социальных правах трудящихся. Межгосударственные нормативы социальной защиты населения закреплены в базисных нормативных документах: Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), Всемирная программа действий в отношении инвалидов (1982 г.), Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов (1993 г.), Европейская социальная хартия (1961 г.), Европейская конвенция о социальном обеспечении (1972 г.), Европейский кодекс социального обеспечения (1990 г.), конвенции и рекомендации ООН.

Любая страна, входящая в состав ЕС, проводит социальную политику по поддержке интересов льготных категорий граждан согласно собственному законодательству и общепризнанным актам, функционирующим в границах стран соучастников. Одной из трудностей социальной политики в некоторых европейских государствах подразумевается то, что они определяют обозначение нетрудоспособности для одного из видов поддержания, применяя его в последующем во всех программах, что влечёт к уничтожению некоторых видов вовсе. При обозначении определения нетрудоспособности для обретения конкретных задач общественных программ органы социальной защиты используют метод, задачей которого подразумевается выявление определённых ужесточений категорий лиц, которые будут наделяться правом на социальное обслуживание.

В соответствии с Рекомендациями № R (92) Совета Европы пенсионеры, инвалиды, безработные должны иметь доступ к минимальным средствам к существованию, особым видам специальной помощи и системе общественной поддержки, компетентным представителям своих интересов относительно поддержки во взаимосвязи с долго- и кратковременной инвалидностью, поддержки на детей, поддержки на сторонний уход, персонального ассистента по вопросам образования, профессионального обучения, технических целей и трудоустройства [3].

Основными направлениями социальной защиты инвалидов в странах ЕС являются:

- помощь в повседневной жизни (assistance with activities of daily living – ADLs) и содействие независимой жизни;
- поддержка дохода и уровня жизни;
- трудоустройство инвалидов, безработных и др.

Предназначение помощи в ежедневной жизни основывается на состоянии здоровья и возможности осуществлять базовые биологические и повседневные функции. Однако во многих странах помощь в повседневной жизни общедоступна только для инвалидов, получающих выплаты для поддержания надлежащего уровня

жизни (в некоторых странах только для получателей помощи в связи с инвалидностью вследствие профессиональной травмы или заболевания). Для предоставления пособия ADL кандидат должен пройти два поэтапных тестирования: первое – на работоспособность, второе – на ограниченность дееспособности в обыденной жизни. Кажется, что восприимчивость к труду играет более значительную роль в определении нетрудоспособности, чем повседневная активность, впрочем, труд включает способность к определенной характерной активности, которая может быть сопоставимой с невозможностью к некоторым аспектам ADL.

Поддержка по уходу осуществляется по двум направлениям, а именно: оказание фактически посторонней помощи в выполнении каждодневных проблем и уплата адресной помощи, которую нетрудоспособный может потратить по собственному решению – нанять персонального ассистента или потратить средства на иные цели, даже если они не соответствуют с основополагающими нуждами социально незащищённого гражданина. Впрочем, практика доказала, что финансовая альтернатива является достаточно популярной среди рассматриваемого населения.

Для обеспечения сохранения дохода и показателя жизни во всех странах ЕС распространены финансовые субсидии лицам, которые не способны трудиться из-за нетрудоспособности. Большинство стран выплачивают два вида помощи: 1) зафиксированная страховая выплата (пенсия), зависящая от прежних налогов и зарплаты; 2) независимая от прошлых платежей выплата для обеспечения дохода, которой может сопутствовать оценка целесообразности в ней.

Базовым параметром для назначения этих выплат рассматривается то, что инвалид не работает. Исключением из этого обстоятельства является подработка на протяжении двух-трёх часов в неделю или в диагностических целях. Некоторые страны, например, Нидерланды, Швеция, Германия, внедряют обозначение частичной нетрудоспособности, что гарантирует ежедневную подработку, ограниченную во времени.

Право на такие виды поддержки базируется на ограниченности или потере способности к труду и дохода. Правомерность использования такого определения зависит от того, существует ли аргументированная взаимозависимость между склонностью к труду и самочувствием здоровья. При условии, что большинство претендентов не трудится, основной задачей экспертов является обнаружение первопричин их безработицы: или состояние здоровья, или общие требования рынка труда, или низкий уровень высокопрофессиональных навыков, или нехватка мотивации и др.

Для предназначения финансовых выплат в связи с нетрудоспособностью в странах ЕС применяют три метода:

- процедурный метод – обнаружение предпосылок, по которым лицо прекратило трудиться, и затруднений, которые препятствовали лицу продолжать трудиться по прежнему месту работы;
- отраслевой метод – обнаружение, почему лицо не способно приобрести работу в соответствии с его производительностью и спросом на рынке труда;
- функциональный метод – обнаружение показателя функциональных недостатков лица.

Процедурный подход чрезвычайно существенный для системы страхования, особенно в отношении тех вопросов, когда предоставление пособия в связи с нетрудоспособностью проходит через предоставление кратковременного пособия в связи с болезнью. Имеющимся образцом процедурного подхода является поэтапный механизм идентификации инвалида в Швеции. В этом механизме исследование ресурса для восстановления прежней работы, после адаптации или без нее, занимает первое место, после чего рассматривается перспектива трудоустройства по иной должности у прошлого нанимателя и в конце – остальные трудовые альтернативы.

Руководителями стран, применяющих отраслевой подход, являются Великобритания, Нидерланды и Ирландия. основополагающей концепцией оценки трудовых способностей рассматривается исследование трудоспособности лица и сопоставление ее с работоспособностью, которая необходима для предоставления хорошо оплачиваемой работы.

Самым знаменитым инструментарием при функциональном подходе являются дополнительные схемы, которые отражают проценты утраты работоспособности и соотносящийся им показатель инвалидности. Традиционные таблицы выявляют показатель нетрудоспособности через медицинское положение гражданина (алгоритм непосредственных стандартов), но на практике используют схемы, разрешающие учитывать еще и воздействие нетрудоспособности, что необходимо для оценки уровня нетрудоспособности вследствие сильных повреждений.

Согласно законодательству и созданным традициям каждая из стран ЕС определяет свои обязательства по обеспечению статуса социально незащищенного гражданина. основополагающим параметром отношения лица к инвалидам является ухудшение показателя работоспособности или вовсе отсутствие способности к труду (табл. 1). Во взаимосвязи от процента утраты работоспособности в некоторых странах создаются группы нетрудоспособности и устанавливается объем пенсионной компенсации. Градация инвалидов по группам или градациям нетрудоспособности принята во Франции, Чехии, Словении, Румынии, Венгрии, Латвии, Литве, Болгарии, Кипре, но они разнятся процентами нетрудоспособности и возможностью инвалида к самообслуживанию и осуществлению определенной домашней работы.

Таблица 1

Минимальные проценты потери трудоспособности для предоставления права на пособие

Страна	%	Страна	%	Страна	%
Бельгия	66	Исландия	50	Нидерланды	35
Болгария	50	Италия	66	Норвегия	50
Швейцария	40	Кипр	60% (60-63 года) 76% (до 60 лет)	Австрия	50
Эстония	40	Латвия	25	Португалия	66
Греция	50	Лихтенштейн	40	Румыния	50
Испания	33	Литва	45	Финляндия	40
Франция	66,6	Швеция	25	Словакия	41

В Португалии и Греции таблицы дефектов практикуются в общегосударственном страховании, в то время как в Италии и Испании общегосударственные страховые учреждения не подвержены использованию типовых (комбинированных) таблиц, формируя собственные инструментарию оценки нетрудоспособности на базе функционального подхода (технические медицинские доклады врачей) [5].

В целом каждый из вышеперечисленных методов к оценке нетрудоспособности пересекается друг с другом. Например, страховые госучреждения Германии и Австрии применяют медицинские отчеты наравне с оценкой трудовых способностей. Испания, Португалия, Италия и Греция отличаются от Германии, Австрии, Франции и Бельгии показателем отделения финансового поддержания от социальных услуг по здравоохранению и формальным отсутствием реабилитационных мероприятий, связанных с финансовыми выплатами, а также финансированием помощи нетрудоспособных из местных бюджетов (как правило, по итоговому критерию).

Все перечисленные страны значительно различаются от Швеции, Норвегии и Финляндии лидирующей ролью врачей в системе страхования и аналогично высоким заострением на врачебном диагнозе в вопросах нетрудоспособности. Дания занимает свое обособленное место из-за того, что не имеет системы страхования инвалидов (кроме инвалидов в связи с профессиональной травмой) и посвящает медицинской стороне нетрудоспособности еще меньше внимания, чем страны-соседи.

Любая страна ЕС установила идентичный итоговый возрастной предел компенсаций пособий по нетрудоспособности, а именно возраст выхода на пенсию. По достижении этого предела инвалидам нужно перейти на пенсию по возрасту (по старости). Изучая тонкости назначения поддержки, следует обратить внимание на ограничения объема выплат, а именно на максимальный и минимальный размер помощи, которые зафиксированы в большинстве стран, но которые варьируются по категориям населения, которые их получают. Так, различают поддержку одиноким лицам и семейным парам, оценивают наличие или отсутствие иждивенцев, периодичность заработка до наступления инвалидности, потребность в посторонней помощи и, прежде всего, уровень инвалидности (процент снижения трудоспособности и отношение к группе инвалидности). Максимум размера помощи устанавливается в процентах к объёму налогооблагаемого дохода или заработной платы в период оплаты взносов (до наступления нетрудоспособности) или в зависимости от основной пенсии (социальной или по возрасту). Именно эти параметры применяются в качестве базы подсчёта для назначения всевозможных видов пособия в связи с нетрудоспособностью.

При сопоставлении стран был использован фундаментальный суммарный коэффициент, установленный для лиц со страховым стажем 40 лет. С одной стороны, наименьший размер пособия назначается в Исландии, Кипре, Болгарии, Румынии, Латвии и Эстонии (большую часть стран составляют страны бывшего социалистического лагеря), а наибольший – в Норвегии, Люксембурге и Бельгии. С другой стороны, нельзя сделать категоричный вывод об общественной удовлетворённости населения из-за того, что при сопоставлении не было рассчитано экономическое развитие государств, уровень доходов и расходов населения и другие социально-экономические параметры.

Действительно в странах ЕС право на выплаты в случае наступления нетрудоспособности в границах социального страхования приобретает все население, как лица, трудящиеся по контракту, так и самозанятые лица в возрасте от 16 лет до возраста выхода на пенсию. К тому же в некоторых странах возможно добровольное страхование, например, в Германии – для лиц, живущих в стране частично или трудящихся за рубежом, в Чехии, Словении и Словакии – для безработных, студентов и трудящихся за рубежом, во Франции, Испании, Португалии – для особых групп населения [1].

Наравне с всеобщим охватом населения некоторые страны закрепляют конкретные ужесточения для лиц с кратковременной занятостью, низким показателем дохода и др. Например, в Германии принудительное социальное страхование не распространяется на лиц с доходами ниже € 400 в месяц или продолжительностью занятости менее двух месяцев или 50 дней в год, в Норвегии – с доходом ниже € 9722 в год, в Австрии – € 374 в месяц, в Великобритании – € 113 в неделю. К тому же лимитированы права самозанятых лиц, например, в Великобритании, если доход меньше € 5892 в год, в Словакии – € 3948, 83 в год (42% средней зарплаты по стране), в Румынии – € 1893 в год, и, наоборот, в Финляндии больше конкретного лимита, а именно: для работающих по контракту – выше € 52 в неделю, для самозанятых – € 6896 в год и для аграриев – € 3448 в год. В противопоставление этим странам в Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Греции, Франции, Италии, Латвии, Литве, Венгрии, Нидерландах, Польше, Португалии, Швеции и Эстонии не зафиксировано никаких ограничений [6].

В некоторых странах, например, в Дании и Нидерландах, усугубилась проблема в связи с существенным приростом оформлений нетрудоспособности. Это объясняется недостаточной заинтересованностью госорганов администрирования фондов, которые не несут финансово-экономической ответственности, в обоснованном определении доказательств для оказания поддержки в связи с нетрудоспособностью. Предоставление пособия или пенсии в связи с нетрудоспособностью попутно с получением дохода от трудовой активности разрешено в большинстве стран-участниц. Впрочем, законодательством также зафиксированы конкретные ограничения относительно объема уплаченного пособия. Так, например, в Дании, Германии, Греции, Франции, Исландии, Люксембурге, Польше, Португалии объем пособия в связи с нетрудоспособностью будет снижен или вообще прекращена выплата, если общий совокупный доход (заработок плюс пенсия) достигнет или превзойдет установленный фиксированный объем. С другой стороны, в Португалии занятость нереальна для лиц с полной непрерывной нетрудоспособностью, в Швеции занятость вероятна только применительно с получением некоторых видов поддержки, например, помощи на уход и перевозку, а в Ирландии возможность получить поддержку вовсе функционирует только после приостановления трудовой активности.

Одним из направлений социальной политики по трудоустройству, например, инвалидов, является установление квоты на рабочие места. Эта мера свойственна большому числу стран ЕС, где стандарты рабочих мест для инвалидов устанавливаются в привязке (или независимо) от числа сотрудников субъекта хозяйствования (табл. 2).

Противоположной стороной рассматривается система штрафов для нанимателей за неисполнение законодательства о трудоустройстве инвалидов согласно установленной квоте. Так, в Германии штраф составит € 105 за каждое незанятое место для инвалида в рамках от 3% до 5%, € 180 – от 2% до 3% и € 260 – менее 2%.

Таблица 2

Квотирование рабочих мест для инвалидов

Страна	Количество работников, чел.	Процент, %	Страна	Количество работников, чел.	Процент, %
Чехия	25+	4	Мальта	20+	2
Болгария	50+	4-10	Австрия	25+	4
Германия	20+	5	Польша	25+	6
Испания	50+	2	Румыния	50+	4
Франция	20+	до 6	Словакия	20+	3,2
Литва	50+	2-5	Венгрия	20+	5

В странах, где не зафиксированы квоты, например, в Дании, Эстонии, создана система субсидирования нанимателей, принимающих на работу инвалидов. А в Словении и Исландии, если среди кандидатов на рабочее место есть инвалид, который полностью удовлетворяет условиям нанимателя по профессиональным качествам, он имеет превосходство перед не инвалидами (первостепенное трудоустройство). Действительно не существует системы квот и вознаграждения для нанимателей в Бельгии, Швейцарии, Кипре, Латвии, Лихтенштейне, Нидерландах, Норвегии, Финляндии, Швеции и Великобритании [4].

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок. Система социального страхования ЕС ориентирована на обеспечение социальных гарантий. Наряду с достижениями в сфере социальной защиты в европейских странах есть ряд проблем, среди которых ученые выделяют:

- значительное увеличение расходов пенсионного страхования (в связи с неблагоприятной демографической ситуацией);
- сложность обеспечения своевременного и полного внесения страховых взносов (Португалия, Греция);

• неэффективность контроля при управлении фондами социального страхования через механизм социального партнерства [2].

Структуру многих социальных выплат и мероприятий, осуществляемых европейскими государствами (всеобщего благосостояния), также можно подвергнуть критике с точки зрения социальной перспективы. Государства всеобщего благосостояния с нерыночной системой распределения ресурсов на социальные нужды в большинстве случаев склоняются к решению профессиональных оценщиков, которые рассматривают потребности нетрудоспособных и осуществляют соответствующее распределение. Социальная модель ставит под сомнение использование медицинских нормативов для отношения отдельных лиц к категории нетрудоспособных с целью социального обеспечения. С другой стороны, она не противоречит применению предварительной экспертизы и необходимости социальных взносов для назначения определенных видов помощи и услуг. Такие разногласия можно решить через реформирование действующего законодательства каждой страны.

Список использованных источников

1. Богданова, О. Ю. Финансирование социальной защиты в Российской Федерации / О.Ю. Богданова, Л.В. Багославцева, О.И. Карепина. – Ростов н/Д. : РГЭУ (РИНХ) ; Азов : АзовПечать, 2019. – 311 с.

2. Воронина, Н. А. Права человека и правовое социальное государство в России: монография / Н.А. Воронина, А.С. Запесоцкий, В.А. Карташкин; отв. ред. Е.А. Лукашева. – М. : Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 400 с.

3. Жданова, М. А. Проблема оптимизации социального обслуживания в условиях мегаполиса / М.А. Жданова // Проблемы педагогической инноватики в профессиональной школе: материалы 14 Междунар. науч.-практ. конф. – 2021. – С. 320-324.

4. Кричинский, П. Е. Основы социального государства: учебное пособие / П.Е. Кричинский, О.С. Морозова. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 124 с.

5. Малюга, А. Л. Финансово-ресурсная база социальной защиты населения в Российской Федерации (теория, оценка, направления развития): монография / А.Л. Малюга. – Ростов н/Д. : Изд-во Мини Тайп, 2019. – 172 с.

6. Толстых, Г. В. Проблемы развития системы социальной защиты населения / Г.В. Толстых, С.И. Федорова // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. – 2021. – № 48-2. – С. 116-124.

УДК
DOI

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

ИВАНИНА Е.А.,

канд. экон. наук, доцент, доцент

**кафедры теории управления и государственного
администрирования**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»**

**г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Аннотация. Социальные инвестиции становятся важным консолидирующим элементом гражданского общества, государства и бизнеса. С учетом и согласованностью интересов всех участников, они нацелены на повышение